

**A RELEVÂNCIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO USO DAS MÍDIAS
DIGITAIS NO CONTEXTO EDUCATIVO E SUAS CONTRIBUIÇÕES
NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS
ESCOLARES**

 DOI: 10.5281/zenodo.14956841

Paulo Roberto Brito Pimentel

Professor Seduc-CE

Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências

Sociales (FICS)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6506590110451355>

E-mail: profpaulopimentel@gmail.com

Marcela de Vargas Silva

Professora Presidente Kennedy/ES

Especialista em Artes – Faculdade Barra de São Francisco/ES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5085-1630>

E-mail: marcelavsilva87@gmail.com

José Leônidas Alves do Nascimento

Professor na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal - UniPRF.

Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências

Sociales (FICS)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3971359718600843>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0554-271X>

E-mail: jose.leonidas33@gmail.com

Érika da Silva Bezerra

Professora Seduc-CE

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7057981224595251>

E-mail: erikasilva.b@hotmail.com

Eduardo Sinedino de Oliveira

Professor EBTT - IFRN

Mestrando em Psicologia Organizacional e do Trabalho - UNP

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8599922737255605>E-mail: eduardosinedino@hotmail.com**Daiane Aparecida Lemos**

Professora: Seduc/MT

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3307429186244496>E-mail: daiane.lemos@edu.mt.gov.br**RESUMO**

Este artigo apresenta um estudo acerca da relevância de ponderações do uso das mídias digitais, suas contribuições, desafios e impactos na vida de educadores, educandos em suas relações nos diversos contextos favorecidos pelo avanço das novas tecnologias, é fator marcante nesse processo dialético interacional das pessoas no contexto escolar e na comuna. Na sociedade digital as ferramentas tecnológicas permeiam a vida cotidiana de todos; na era tecnológica e digital da comunicação e informação desenvolver as competências e habilidades digitais é fulcral em comunidades escolares. As tecnologias apontam para esse molde marcante e que se torna referência pelo mundo de reafirmar a importância de um ensino e de uma aprendizagem adaptada ao perfil de cada estudante, disponibilizadas em diversos apetrechos no complexo e amplo ecossistema da internet, portanto, conectados a modernidade. As estratégias metodológicas perfazem a leitura da vasta literatura acerca das mídias digitais, hipermídia e vídeo interativo e a inclusão para posterior estudos nos planejamentos coletivos e individuais de educadores. As estratégias metodológicas perfazem a leitura da vasta literatura acerca das mídias digitais, a hipermídia, o vídeo interativo, e esse amplo e complexo ecossistema digital para posterior estudo nos planejamentos de educadores da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Por fim, vale ressaltar a pertinência do amplo debate acerca de exercício seguro de cidadania digital, o marco civil da internet, as políticas públicas de inclusão digital assim como cultivar os valores: ética, respeito, empatia nas relações dentro e fora do espaço digital tecnológico.

Palavras-chave: Mídias. Digitais. Educação. Aprendizagem. Tecnologias.

ABSTRACT

This article presents a study about the relevance of considerations about the use of digital media, its contributions, challenges and impacts on the lives of educators, students in their relationships in the different contexts favored by the advancement of new technologies, is a striking factor in this dialectical interational process of people in the school context and in the commune. In the digital society, technological tools permeate everyone's daily life; in the technological and digital age of communication

and information, developing digital skills and abilities is central in school communities. Technologies point to this striking pattern that has become a reference around the world for reaffirming the importance of teaching and learning adapted to the profile of each student, made available in various devices in the complex and broad ecosystem of the internet, therefore, connected to modernity. The methodological strategies make up the reading of the vast literature on digital media, hypermedia and interactive video and the inclusion for further studies in the collective and individual planning of educators. The methodological strategies make up the reading of the vast literature on digital media, hypermedia, interactive video, and this broad and complex digital ecosystem for further study in the planning of educators at EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Finally, it is worth emphasizing the relevance of the broad debate about the safe exercise of digital citizenship, the civil framework of the internet, public policies for digital inclusion, as well as cultivating values: ethics, respect, empathy in relationships within and outside the technological digital space.

Keywords: Media. Digital. Learning. Education. Technologies.

1 INTRODUÇÃO

A relevância de ponderações acerca do uso das mídias digitais, suas contribuições, desafios e impactos na vida de educadores, educandos em suas relações nos diversos contextos favorecidos pelo avanço das novas tecnologias, é fator marcante nesse processo dialético interacional das pessoas na comuna. É visível que os indivíduos são influenciados pelo avanço significativo das tecnologias digitais de comunicação e informação e, mais que isso, impregnam em seu DNA essa digitalidade latente, em sua formação como sujeito digital no mundo contemporâneo.

Percebe-se que as mídias digitais se incorporaram no ambiente escolar, consoante tecnologias digitais de comunicação e informação, mas seu uso muitas vezes é superficial, fragmentado e/ou descontextualizado; as ferramentas disponibilizadas poderiam ir além das interações pedagógicas, há a necessidade de um maior aprofundamento de seu uso, é um desafio constante, relacionar as ações didático-pedagógicas em seus diálogos e expandir para os contextos históricos, sociais, políticos, econômicos entre outros; deve-se levar em conta também o fator de exclusão digital que ainda assola uma parcela da comunidade global.

Traça-se, pois, como objetivo geral: refletir acerca da importância do uso das mídias digitais no contexto escolar, nas ações didático-pedagógica e nos processos de ensino e aprendizagem dos educandos. E como objetivos específicos: 1. oportunizar aos educadores e educandos um estudo das mídias digitais e seu poder transformador na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco; 2.

desenvolver ações didático-pedagógicas consoante uso das mídias digitais contribuindo para os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes; 3. analisar os impactos e desafios do uso das mídias digitais na comunidade escolar.

O arcabouço que se estrutura perfaz a intenção reflexiva de debater sobre mídias digitais no contexto escolar, atividades didático-pedagógicas propostas; esse usar o que as mídias digitais nos possibilitam há muita complexidade, profundidade e poderia ser mais bem aplicado nas escolas. Busca-se essa sinergia entre as mídias digitais usadas, as atividades propostas por educadores, o fazer por educandos e as aprendizagens e os conhecimentos apropriados por ambos nesse processo e os reflexos na comunidade escolar e extramuros. Esse usar adequadamente as mídias digitais disponíveis e as ferramentas apresentadas facilitam a apropriação do conhecimento, estreitam distancias, possibilitam amizades e proporcionam aos estudantes e professores, um cabedal informativo e dá significado as aprendizagens adquiridas ao longo do percurso de cada um e da relação estabelecida entre todos. Usar bem é a tônica, é andar pertinente para explorar saudavelmente as mídias, as plataformas e os recursos digitais oferecidos para construir uma sociedade mais inclusiva, digital e transformadora.

As ferramentas tecnológicas digitais favorecem os processos interacionais, as relações professor-estudante, família-escola e, principalmente, o ensino e a aprendizagem dos educandos, entretanto reforçamos que sua aplicabilidade deveria ser melhorada. O fazer metodológico baseia-se em princípio na pesquisa acerca da vasta literatura do assunto em voga; pretende-se demonstrar a relevância das mídias digitais na aprendizagem, na vida dos escolares. As estratégias metodológicas perpassam pelo estudo das mídias digitais em atividades para os discentes em sala de aula e em planejamentos dos docentes, coletivo e individual, na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, para posterior estudo.

Portanto, é esse reparar multimidiático, transmidiático transportando os diversos fazeres, ultrapassam o usar, mas concatena-se com o analisar, acessar, criar, participar, ponderar nesse círculo que se retroalimenta gerando insights e aprendizagens dentro desses espaços cidadãos de criticidade e participação em ambientes digitais disponíveis. Reafirma-se as competências e habilidades digitais é direito de todos. Necessário inclui a todos nessa caminhada digital. Acredita-se que essa vivência multimidiática, transmidiática, digital é proporcionadora de bem-estar

social, histórico, econômico, financeiro, cultural para os educadores e educandos e a comunidade escolar.

2 AS MÍDIAS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO: UM BREVE RELATO DAS AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, DOS IMPACTOS, DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES NO CONTEXTO ESCOLAR

2. 1 As mídias digitais: um recorte histórico.

Na efervescência do século XX surgiram os indicadores das primeiras mídias digitais, esse procedimento transformador crescente e evolutivo ao longo do tempo vem ditando as normas de socialização, de interação, de convivência e aprendizagem dos indivíduos em sociedade. Em um primeiro momento as mídias, principalmente ligadas à cultura, são combatidas ou ignoradas pela educação. O poder multimídia ou transmídia e seus tentáculos digitais alcança todos e é fator modificador do sujeito. As mídias conferem componentes da linguagem e do social, “mas também participam como elementos importantes da nossa prática sociocultural na construção de significados da nossa inteligibilidade do mundo”. (Fantin, 2011, p.28).

Vislumbra-se possibilidades transformadoras com a inserção das mídias digitais nos mais diversos contextos, inclusive, o escolar, fomentando ações pedagógicas, interações e aprendizagens por discentes e docentes no exercício cotidiano. Para Peixoto e Oliveira (2021, p.85):

Na atualidade, as mídias digitais são utilizadas para uma série de atividades humanas: comunicar-se em tempo real, estudar por meio de aplicativos e plataformas digitais, para entretenimento, para comprar e vender produtos dos mais variados gêneros, para conhecer lugares, fazer pesquisas e tantas outras necessidades que diariamente surgem nos meios virtuais.

Resta-nos adaptarmos melhor às mídias digitais, usá-las adequadamente e sanar a problemática da exclusão digital porque sofre uma parte da população global. É unânime que elas trazem benefícios aos usuários quando bem utilizadas, mas podem ser prejudiciais quando mal-usadas.

2. 2 A educação e as mídias: possibilidades transformadoras.

O mundo vive momentos difíceis, o capitalismo e as ditaduras existentes sufocam e aniquilam as esperanças vindouras. Marcam esses tempos estranhos o terror da guerra, a fome, as doenças, por outro lado para equilibrar a balança mundial vivenciamos a solidariedade, a ajuda humanitária, remédios e vacinas, o fazer científico, entre outros fazeres benéficos a humanidade publicizados nas redes sociais do planeta, tudo pautado pela educação.

Observa-se que fazer educação é um desafio constante e instigante, há poucos recursos e muitas vezes mal distribuídos; não se percebe também a vontade de uma parcela dos governantes em apoiar e investir em educação nesse país. Por outro lado, há inúmeras histórias de comunidades e pessoas transformando suas vidas e de outras a partir dos estudos, da educação. A partir da concatenação da educação, a escola e as mídias digitais, é possível contar uma nova história.

Quando a escola em seu fazer educativo percebe que as novas tecnologias digitais de comunicação e informação, as mídias digitais podem e devem ser conectadas a educação a partir desse ponto o uso adequado das ferramentas interativas se pode desenvolver aprendizagens e atender um público cada vez exigente nas diversas regiões, desde que sanados a exclusão digital. É chegada a hora, as ações didático-pedagógicas ganham diversas roupagens a partir das possibilidades ofertadas pelas mídias digitais, desde suporte, ferramentas, programas, software e os infinitos instrumentos para tornarem aulas mais atrativas, criativas, empolgantes e podendo ser hospedados em diversos suportes e ser contados em várias formas para usuários em quaisquer formatos e lugares. Segundo Peixoto e Oliveira (2021, p.87):

Em um mundo mediado pelas mídias digitais, as relações entre professor e estudante, passaram por intensas mudanças, obrigando os educadores a repensarem seus conceitos frente ao fato de não serem mais a única fonte do conhecimento no espaço escolar. É impossível ignorar as experiências vivenciadas por escolares com as mídias digitais, pois à medida em que elas vão sendo inseridas nos mundos onde convivem, vão sendo vivenciadas por eles. Além do mais, quase todo o conhecimento está, na atualidade, disponível em rede, em fácil acesso, por isso, os estudantes também se tornam protagonistas de suas aprendizagens.

Há uma simbiose entre mídias digitais e educação, assim nessas atividades elas corroboram com os aprendentes mediando e facilitando as aprendizagens de forma colaborativa, dentro desse paradigma tecnológico e digital a dialogicidade permanente conecta o aprendiz com outros, em espaços múltiplos, com textos diversos, imagens, relatos e formatos amplos; produz conhecimento, aprendizagem e cultura.

2.3 A hipermídia e o vídeo interativo nos processos de ensino e aprendizagem.

Em um mundo tecnológico, digital o indivíduo necessita encontrar meios para aproveitar as sensações nesses espaços digitais exercitando sua cidadania, com respeito e ética, conectado e interagindo com os seus semelhantes, construindo conhecimento e aprendizagens saudáveis. O ser humano, também, digital, tecnológico, multimidiático e transmidiático, para os processos de comunicação, informação, perpassa por múltiplos canais comunicativos, informativos, às vezes em uma velocidade incrível nessa produção interacional.

A hipermídia é a integração do universo multimídias, hipertextos; esse segundo transformado em um ecossistema comunicativo, múltiplo, em variedade de assuntos produzindo conhecimento e aprendizagens ancorados em sistema computacional, em diferentes formatos e forma para atender os usuários, é possível explorar todo o cabedal informativo disponível navegando pela nervura montada, em links, hyperlinks, vídeos, textos, imagens, sons. Cabe ao docente montar as estratégias metodológicas viáveis e atrativas, produtoras de conhecimento e aprendizagens para o discente em seu momento de estudo, de interação tecnológica digital. Afirma Silva (2012, p.873):

Um aspecto que precisa ser destacado é que a hipermídia voltada para fins educacionais assume características distintas daquela voltada para outros fins porque há uma intenção de guiar o aluno em uma navegação por um documento voltado para um dado domínio de conhecimento. Ou seja, é importante dar possibilidades de se percorrer o material por diferentes caminhos, mas não é desejável que o aluno se perca e nem se distancie do que está sendo discutido.

Na abordagem posta reforça o intuito professoral argumentado de que a hipermídia é um instrumento didático-pedagógico gerador de aprendizagens e conhecimentos, multiplicado em fartos contextos de ecossistemas computacionais,

atendendo variado público, sendo de fácil acesso; quando proposto como potente e atrativo mecanismo tecnológico e digital na área da educação.

Outra possibilidade de aprendizagem e conhecimento, é o vídeo interativo, usado principalmente, nesses anos de distanciamento social, pela instituição escolar, quando ensino remoto, e recentemente no ensino presencial ou híbrido; essa ferramenta animosa e fascinante funciona como dispositivo propiciado de experiências marcantes, desde que bem executado e incrementado e viabilize a interação com o usuário; ele detém poder de escolhas, assim essa linguagem audiovisual deve atrair o aprendente e facilitar seu percurso sem desistência, enriquecê-lo de com links, por exemplo impregna qualidade. Evitar ou diminuir os ruídos existentes no trinômio: emissor-mensagem-destinatário é sempre a função salutar ao envio de qualquer mensagem, isso se aplica a produção de vídeo interativo. Segundo Caetano (2022):

Ao serem usados em contexto educacional, os estudantes terão o vídeo interrompido pela estratégia de interação. Dessa forma, poderão assimilar conceitos e testar a compreensão do conteúdo assistido até aquele ponto. Na prática, o vídeo interativo é baseado no formato habitual do vídeo linear, porém agrega elementos externos, inseridos após a gravação base para estimular quem assiste a interagir com o seu conteúdo. Para além de visualizar, quem assiste ao vídeo passa a ter a possibilidade de participar, interagindo com os elementos ali inseridos.

Ao educador compete se inteirar desse modelo revestido de uma nova roupagem lhe ofertada pelo poder das mídias digitais e suas ferramentas fascinantes nos sistemas tecnológicos. Toda essa atividade dialoga ao mesmo tempo com o educador-educando nas relações estabelecidas, influenciando muitas vezes positivamente a família.

2.4 Impactos, desafios e contribuições no contexto escolar das mídias digitais.

O planeta é tecnológico e digital e as gerações digitais, principalmente a Z e Alpha vivem em um cenário em que as informações e a comunicação são céleres, múltiplas, atingindo uma diversidade de assuntos, modelos, sem distâncias cronometradas, rompendo com as fronteiras ainda existentes. Nesse ambiente múltiplo, multifacetado, a instituição escola deve se adaptar, ser ela também digital e tecnológica, utilizar sabiamente as tecnológicas digitais de comunicação e informação,

as redes sociais, as ferramentas disponibilizadas nesse ecossistema incrível da internet, exercitando e construindo espaços de cidadania plena, cultivando o respeito e a ética, vigilantes em sua função fulcral de transformar as realidades impostas, em uma postura sociológica.

A escola não deve competir com sites e conteúdos propostos, mas criar mecanismo sedutores que produzam conhecimento e aprendizagem nos discentes usuários dos ecossistemas da internet; a todo momento a escola é desafiada a uma metamorfose de melhoria e qualidade na elaboração de material interativo, nessa busca dialógica pelo aprendiz.

No chão da sala de aula essas ferramentas potentes, motivadoras e sedutoras, como chats, fóruns, pesquisas, e-mails, links, hyperlinks, ciberespaços, redes sociais; além dos planos de aulas, dos planejamentos têm feito a diferença nas atividades de interação, de aprendizado apoiados no tripé: educador-educando-família. Óbvio que muito ainda há para melhorar e imprimir maior qualidade ao trabalho da escola em se moldar e acreditar no novo paradigma posto pelas novas tecnologias, pelas mídias digitais, mas um pontapé inicial foi dado; há de se colocar, ainda, as desigualdades e exclusão digital que sofre uma parte da população, portanto fica à margem e a escola não consegue abarcar essa parcela significativa da população.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade tecnológica e digital vive a partir das novas tecnologias digitais de comunicação e informação, das mídias digitais e de seus instrumentos as possibilidades transformadoras dentro de um ecossistema dinâmico, criativo e sedutor. As gerações Z e Alpha claramente se conectam e interagem espontaneamente, pois seu DNA digital e tecnológico oportuniza as vivências dentro desse biosistema incrível: internet; mas, por outro lado, uma parcela desses indivíduos são excluídos, o que se convencionou chamar excluídos digitais. Como incluí-los nesse modelo desenhado passa a ser a indagação em voga.

Ao percorrer o emaranhado de ligações disponibilizados nos ecossistemas, consoante nossas ponderações acerca das mídias digitais, hipermídias, vídeo interativo seus impactos e contribuições no contexto escolar, em especial, EMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco notamos o poder gerador de aprendizagem e conhecimento desses complexos, intensos blocos de instrumentos

multimidiáticos que fascinam e atraem docentes e discentes, quando as atividades escolares são bem planejadas e elaboradas, ampliadas pelas ferramentas e hospedadas na rede.

O objetivo central do estudo teve por premissa refletir acerca da importância do uso das mídias digitais no contexto escolar, nas ações didático-pedagógica e nos processos de ensino e aprendizagem. Seguindo esse raciocínio coube especificar três ações objetivas para guiar esse estudo, primeira: oportunizar aos educadores e educandos um estudo das mídias digitais e seu poder transformador na EMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco; segunda: desenvolver ações didático-pedagógicas consoante uso das mídias digitais contribuindo para os processos de ensino e aprendizagem; terceira: analisa os impactos e desafios do uso das mídias digitais na comunidade escolar. Assim, torna-se evidente que o espaço escolar já vive esse momento digital, assim como professores e estudantes. Os educadores em seu planejamento coletivo e individual utilizam as possibilidades desse cosmos digital; mas, vale frisar mais estudos, formação continuada para usar adequadamente todos os instrumentos digitais, ciberespaço, em favor da educação. As estratégias metodológicas perfazem a leitura da vasta literatura acerca das mídias digitais, a hipermídia, o vídeo interativo, e esse amplo e complexo ecossistema digital para posterior estudo nos planejamentos coletivos e individuais, nos planos de aula de educadores da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.

Por fim, vale ressaltar a pertinência do amplo debate acerca de exercício seguro de cidadania digital, o marco civil da internet, as políticas públicas de inclusão digital assim como cultivar os valores: ética, respeito, empatia nas relações dentro e fora do espaço digital tecnológico.

4 REFERÊNCIAS

CAETANO, A. C. M. **Teoria das mídias digitais**: linguagens, ambientes e redes. Flórida: Must University, 2022. e-book.

FANTIN, M. Mídia-educação: aspectos históricos e teórico-metodológicos. **Olhar de Professor**, v. 14, n. 1, p. 27-40, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.14i1.0002>, a acesso em 08 abr. 2025.

JÚNIOR, P. E. G. Impactos das mídias sociais no processo de ensino e aprendizagem. **Revista Eletrônica Saberes da Educação**, 2014. Disponível em: http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Paulo.pdf. Acesso em: 3 jul. 2022.

PEIXOTO, R.; OLIVEIRA, E. E. M. S. AS MÍDIAS DIGITAIS NO CONTEXTO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: INFLUÊNCIAS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR. **Revista Docência e Cibercultura**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 80–96, 2021. DOI: 10.12957/redoc.2021.53905. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redoc/article/view/53905>. Acesso em: 8 fev. 2025.

SILVA, T. Um jeito de fazer hipermídia para o ensino de física. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 29, n. Especial 2: p. 864-890, out. 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/266710680_httpsperiodicosufscbrindexphfisicaarticleview2175-79412012v29nesp2p86423068, acesso em 08 abr. 2025.